

УДК 376.37
DOI 10.5281/zenodo.17121260
Научная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

A STUDY OF THE PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF WORD-FORMATION COMPETENCIES IN OLDER PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

ЯРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА,

*Новосибирский государственный педагогический университет;
МБДОУ «Центра развития ребенка — Детский сад №7 «Ёлочка».*

YARMANOVA MARIA VIKTOROVNA,

*Novosibirsk State Pedagogical University
«Child Development Center — Kindergarten No. 7 «Yolochka».*

Представленная научная статья посвящена результатам практического исследования, целью которого являлась оценка уровня сформированности предпосылок словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В работе подробно анализируются четыре группы предпосылок: лингвистические, лексические, когнитивные и социокультурные. Для каждой группы был разработан и апробирован специфический диагностический инструментарий. В статье представлены качественные и количественные результаты обследования предпосылок словообразовательных компетенций. Данная статья показывает, какие предпосылки у дошкольников развиты в большей степени, а какие требуют более направленной коррекционной работы.

The presented scientific article is devoted to the results of a practical study, the purpose of which was to assess the level of formation of prerequisites for word formation in senior preschool children with general speech underdevelopment. The work analyzes in detail four groups of prerequisites: linguistic, lexical, cognitive and sociocultural. For each group, a specific diagnostic tool was developed and tested. The article presents qualitative and quantitative results of the survey of prerequisites for word formation competencies. This article shows which prerequisites are more developed in preschoolers, and which require more targeted correctional work.

Ключевые слова: *словообразовательные компетенции, словообразование, предпосылки словообразовательных компетенций, развитие речи, диагностика предпосылок словообразования, практическое исследование.*

Key words: *word-formation competencies, word formation, prerequisites for word-formation competencies, speech development, diagnostics of prerequisites for word formation, practical research.*

В Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению числа детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР). Эта группа детей испытывает значительные трудности не только в произношении, но и в грамматическом оформлении речи, включая словообразование. Несвоевременное выявление и коррекция этих

нарушений могут привести к серьёзным проблемам в обучении чтению и письму в начальной школе.

Стоит отметить, что, несмотря на большое количество исследований, посвященных развитию речи, предпосылки формирования словообразовательных умений у детей с ОНР остаются недостаточно изученными. Существующие методики в основном сфокусированы на преодолении уже имеющихся нарушений, а не на диагностике, профилактике и создании условий для правильного формирования этих умений на более ранних этапах, что мы можем наглядно видеть в статье А. А. Поздняковой [5].

Есть множество практических исследований, показывающих, что словообразовательные навыки у детей с общим недоразвитием речи не сформированы или сформированы значительно ниже, чем у нормотипичных сверстников, одно из таких исследований представлено в статье М. С. Халимановой и М. В. Шороховой [7].

Таким образом, исследование предпосылок словообразовательных умений у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в условиях российской системы образования является своевременным и теоретически, и практически. Оно позволит разработать новые, более эффективные подходы к ранней диагностике, профилактике и коррекции речевых нарушений, а также создать методические рекомендации для педагогов и логопедов, направленные на формирование этих важнейших навыков.

Развитие словообразовательных компетенций является одним из ключевых аспектов становления речевой системы ребенка, отражающим не только его лексические и лингвистические способности, но и когнитивное и социокультурное развитие. В отечественной литературе словообразование рассматривается как сложный и многоуровневый процесс, основанный на взаимодействии различных предпосылок. Он включает в себя усвоение морфологической структуры языка, обогащение словарного запаса, развитие аналитических и синтетических операций, а также способность использовать языковые единицы в различных контекстах. Недостаточная сформированность этих предпосылок может привести к нарушениям словообразования, а также, в более серьезных случаях, к трудностям в овладении письменной речью и учебными навыками в целом. Таким образом, своевременная диагностика и коррекция данных нарушений приобретают особую актуальность.

Целью данного исследования является оценка уровня сформированности лингвистических, лексических, когнитивных и социокультурных предпосылок словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. На основе полученных данных будет проведен анализ типичных трудностей, с которыми сталкиваются дети дошкольного возраста.

В современной логопедии существует множество подходов к изучению предпосылок словообразования.

Работы таких авторов как А. М. Шахнорович, А. Н. Гвоздев, Н. М. Юрьева, А. Г. Арушанова, Е. Ф. Соболевич указывают на то, что успешное овладение этим навыком зависит от целого ряда факторов. Опираясь на исследования этих авторов выделены следующие предпосылки [3-4; 6; 8-9].

Лингвистические предпосылки включают в себя фонематические процессы (слуховая дифференциация звуков, фонематический анализ и синтез) и морфологические знания (понимание структуры слова, умение выделять корень, приставки и суффиксы). Исследования показывают, что несформированность фонематического слуха, в частности, трудности в различении акустически близких звуков, напрямую влияет на способность ребенка оперировать морфемами, так как звуковые замены могут приводить к ошибочному выбору аффиксов.

О. В. Аржанова и Е. Ю. Медведева в своей статье проводят подробный анализ определенной предпосылки словообразования. В работе рассматриваются взгляды различных ученых. При этом, даже учитывая различия в их подходах, авторы демонстрируют, что развитие

этой предпосылки играет важную роль и оказывает влияние на многие последующие аспекты [2].

Лексические предпосылки связаны с объемом и качеством словарного запаса. Чем богаче словарь ребенка, тем больше у него «строительного материала» для образования новых слов. Понимание семантических отношений (синонимии, антонимии) позволяет ребенку гибко использовать слова и создавать новые лексические единицы, исходя из их смысловых связей.

Когнитивные предпосылки лежат в основе всех языковых операций. Они включают в себя аналитико-синтетическую деятельность, слухоречевую память и слуховое внимание. Эти высшие психические функции позволяют ребенку выделять отдельные части слова, запоминать последовательность звуков, а также концентрироваться на речевом потоке, что критически важно для восприятия и воспроизведения сложных речевых конструкций и выделения в них морфем и их смысловой составляющей. В процессе изучения литературы по данной теме, опираясь на статью К. В. Абрамовой и А. С. Литвиновой было установлено, что дети старшего дошкольного возраста испытывают затруднения в выделении морфологических элементов, трудности на этапе восприятия и внутреннего программирования речи, а также ее продукции [1].

Социокультурные предпосылки отражают влияние среды на речевое развитие. Способность использовать слова в контексте свидетельствует о сформированности не только языковых, но и прагматических навыков, т. е. умения адекватно применять языковые средства в различных социальных ситуациях. Это умение является важнейшим показателем полноценного речевого развития.

Наше исследование, опираясь на эти теоретические положения, ставит целью не просто констатацию факта наличия или отсутствия навыков словообразования, а глубокий анализ результатов обследования предпосылок словообразовательных компетенций у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Исследование было проведено на базе МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №7 «Ёлочка» в г. Ханты-Мансийске. В нем приняли участие 10 воспитанников старшего возраста (6-7 лет). Все дети находились на третьем-четвертом году обучения в дошкольном учреждении.

Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами, изложенными в Декларации Хельсинки (2013), и нормативными требованиями законодательства Российской Федерации. До проведения исследования от родителей (законных представителей) всех участников получено письменное информированное согласие. Дети старшего возраста дополнительно предоставили устное согласие, сформулированное в доступной для них форме. Участие носило исключительно добровольный характер, отказ от участия или выход из исследования на любом этапе не влекли за собой негативных последствий. Конфиденциальность и анонимность персональных данных участников были полностью соблюдены.

Для оценки предпосылок словообразования были разработаны и апробированы серии заданий, которые подробно описаны в нашей предыдущей статье, охватывающие все четыре группы предпосылок [10].

Лингвистическая серия (3 задания):

– «Повторение слова и «псевдослова»: испытуемым предлагалось повторить 10 слов и 10 специально подобранных псевдослов (например, «тко», «ксаак» и т. д.). Это задание оценивало точность фонематического восприятия и артикуляционной программы.

– «Определение первого и последнего звука»: ребенок должен был назвать первый и последний звуки в ряде слов различной звуковой структуры (например, «утка», «дом», «нос»).

– «Образуй новое слово»: детям предлагалось образовать новые слова с помощью аффиксов, например, от слова «дом» — «домик», от слова «бежать» — «бегун».

Лексическая серия (4 задания):

– «Подбор синонимов и антонимов»: задача состояла в подборе слов, близких и противоположных по значению (например, «весёлый» — «грустный», «смешной» — «забавный»).

– «Объяснение значений слов»: ребенку предлагалось объяснить смысл слов различной степени абстрактности и частотности («машинист», «хлебница», «слоненок»).

– «Классификация слов»: на распределение предложенных слов по двум категориям, например, «фрукты» и «животные».

– «Поиск сходства и различия»: испытуемый должен был сравнить две лексические единицы и назвать их общие и отличительные признаки («яблоко и апельсин», «зима и лето»).

Когнитивная серия (4 задания):

– «Задание на звуковой анализ»: оценка способности выделять отдельные звуки в слове и называть их последовательность.

– «Задание на звуковой синтез»: задача на объединение отдельных звуков в целое слово (например, «д-о-м» — «дом»).

– «Задание на слухоречевую память»: испытуемому предлагалось запомнить и повторить ряд из 7 слов. Задание оценивало объем и точность слухоречевой памяти.

– «Задание на слуховое внимание»: детям зачитывались короткие стихи или тексты с намеренно искаженными словами, и им нужно было найти ошибку и исправить её. Это задание оценивало слуховое внимание и семантическое прогнозирование.

Социокультурная серия (1 задание):

– «Используй слово в контексте»: ребенок должен был придумать предложение или короткую ситуацию, где бы он мог использовать заданное слово (например, «спасибо», «здороваться»).

Результаты каждого задания оценивались в процентном соотношении от максимального балла. На основе этих показателей был рассчитан средний балл по каждому заданию, а затем усредненные значения по каждой из четырех серий. Итоговый показатель для каждого ребенка вычислялся как интегральное среднее арифметическое по всему комплексу заданий. Уровень сформированности предпосылок определялся путем округления полученных результатов до ближайшего целого числа.

Результаты первой серии показали, что ни один из обследованных детей не продемонстрировал высокий уровень сформированности лингвистических предпосылок. У четырех детей уровень был оценен как выше среднего, у пяти — средний, и у одного — ниже среднего.

Повторение слов и псевдослов. Шестеро из десяти испытуемых выполнили это задание без ошибок. Однако у четверых детей были зафиксированы фонематические неточности. Наибольшие трудности вызвало воспроизведение псевдослов, что указывает на недостаточно сформированные навыки фонематического анализа и синтеза. Типичной ошибкой стала замена «тко» на «кто», что свидетельствует о склонности к восприятию звуковых комплексов как знакомых, осмысленных единиц, а не как изолированных звуков.

Определение первого и последнего звука. Это задание выявило значительные трудности. Только один ребенок справился с ним без ошибок. Основной проблемой для большинства детей оказалась идентификация конечного звука, что подтверждает классические данные логопедических исследований. Частые ошибки при определении начального звука за-

ключались в назывании целого слога (например, «до» вместо «д»), что говорит о недостаточном развитии фонематического анализа.

Образование слов. В этом задании лишь трое детей показали средний уровень успешности. Наиболее эффективно дошкольники образовывали слова с помощью суффиксации (например, «дом» — «домик»). Преобразование глагольных форм оказалось существенно более сложной задачей. От некоторых слов дети не могли образовать ни одного нового слова, несмотря на предварительный пример.

Эти данные подтверждают, что лингвистические предпосылки словообразования у большинства старших дошкольников еще не сформированы в полной мере и требуют целенаправленной коррекционной работы.

Результаты второй серии были более ровными. У двух детей был выявлен высокий уровень, у пяти — выше среднего, и у трех — средний. Никто из детей не показал низкий результат.

Синонимы и антонимы. Все дети продемонстрировали хорошие результаты, особенно в подборе антонимов. В большинстве случаев ошибки сводились к добавлению отрицательной частицы «не». Трудности с подбором синонимов часто были связаны с тем, что дети не знали самого термина «синоним», и для того, чтобы дети успешно справлялись с задачей, нужно было подбирать более близкую к пониманию инструкцию (например, «скажи по-другому»). Слово «собака» стало единственным, к которому большинство не смогло найти синонимический эквивалент.

Объяснение значения слов. Только один ребенок показал высокий уровень в этом задании. Самые большие трудности вызвало объяснение слова «хлебница». Дети часто путали этот предмет с тостером или хлебопечкой, что свидетельствует о недостаточном объеме бытового словаря. Это подтверждает, что понимание слова не всегда связано с его формальным значением, а может быть ограничено функциональным использованием предмета в их жизни. Напротив, слово «машинист» не вызвало затруднений.

Классификация слов. Большая часть детей успешно справилась с классификацией.

Поиск сходств и различий. Задание на поиск сходств и различий показало, что детям легче находить различия, чем общие признаки. Наибольшее число верных ответов было получено при сравнении контрастных понятий («зима — лето»). В то же время, общие черты успешно находились в парах, где эти черты очевидны и относятся к привычным для детей объектам («яблоко — апельсин», «кошка — собака»).

Результаты по лексическим предпосылкам свидетельствуют, что у большинства детей словарный запас и семантическое понимание находятся на достаточном для их возраста уровне, хотя и требуют дальнейшего расширения и уточнения.

Серия с исследованием когнитивных предпосылок продемонстрировала максимальную вариативность результатов: от самого низкого до почти максимального. Уровень был оценен как высокий у одного ребенка, выше среднего — у трех, средний — у одного и ниже среднего — у пяти.

Звуковой анализ. Лишь четверо детей справились с заданием без ошибок. Самая распространенная ошибка — называние целого слога вместо отдельного звука, что указывает на неполную сформированность фонематического анализа.

Звуковой синтез. Это задание оказалось легче для большинства участников. Однако один ребенок не смог собрать ни одного слова. Основными ошибками были добавление лишних звуков, замена звуков и неспособность запомнить звуковой ряд.

Слухоречевая память. Ни один ребенок не продемонстрировал результат ниже среднего, что является положительным моментом. Наиболее частые ошибки — замена слов, сходных по звучанию («конь» — «кот») или по ассоциации («конь» — «лошадь»). Это говорит о

том, что механизм запоминания у детей еще не полностью автоматизирован и подвержен влиянию внешних ассоциаций.

Слуховое внимание. Это задание оказалось самым сложным. Только один ребенок показал высокий результат. Основные трудности заключались в подборе слова-замены, отличающегося от исходного всего одним звуком. Дети чаще подбирали слова по смыслу, а не по звучанию, что говорит о доминировании семантического анализа над фонетическим. Наиболее успешно дети справились с заменой слова «бараны» на «бананы», так как это слово является часто употребляемым в их речи.

Эти результаты показывают, что когнитивные механизмы словообразования у значительного числа детей еще не сформированы в должной мере и требуют систематической и целенаправленной работы.

Четвертая серия показала в среднем самый высокий результат. У семи детей был выявлен высокий уровень, у одного — выше среднего, и у двух — средний.

Использование слов в контексте. Большинство детей успешно справились с задачей, демонстрируя умение использовать слова в жизненных ситуациях. Трудности возникли только у троих детей, которые не смогли придумать контекст для одного-двух слов, что указывает на ограниченность их прагматических знаний. Особенно показательным стал случай с одним ребенком, который не смог придумать контекст для слова «спасибо», что, возможно, является отражением недостаточного опыта применения этого слова в речи.

При проведении обследования лексических предпосылок были получены более усредненные показатели, при этом ни самые высокие, ни самые низкие результаты не были зафиксированы. В то же время максимальная вариативность результатов наблюдалась в исследовании когнитивных предпосылок, где в одной из серий исследования были зафиксированы как самые низкие результаты, так и показатели, близкие к максимально возможным. Изучение социокультурных предпосылок, напротив, продемонстрировало в среднем наивысшие результаты среди всех проведенных серий.

В таблице представлены средние баллы за каждую серию заданий для каждого обследуемого ребенка, а также уровень сформированности предпосылок словообразования у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Результаты по каждой серии, итоговый средний балл и уровень отражены в таблице 1.

Таблица 1. Сводная таблица результатов обследования

	Лингвистические предпосылки (ср. балл)	Лексические предпосылки (ср. балл)	Когнитивные предпосылки (ср. балл)	Социокультурные предпосылки (ср. балл)	Итого (ср. балл)	Уровень
1	2	2,25	1	4	2,3	Средний
2	2	2,75	1,25	4	2,5	Выше среднего
3	3	3,5	3,25	4	3,4	Выше среднего
4	2,67	3,5	3	2	2,8	Выше среднего
5	3	3	2,5	4	3,1	Выше среднего

6	2	2,25	1,25	4	2,4	Средний
7	2,33	2,5	0,75	4	2,4	Средний
8	3,33	3,25	3,75	4	3,6	Высокий
9	2	2,75	1,75	2	2,1	Средний
10	1,33	2	1,25	3	1,9	Средний

Анализ результатов проведенного исследования показал, что уровень сформированности предпосылок словообразования у большинства детей старшего дошкольного возраста находится на среднем уровне. У пяти из десяти обследованных детей был выявлен именно такой уровень. Четверо детей показали уровень выше среднего, и только один ребенок — высокий.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства детей наблюдаются устойчивые навыки понимания и образования слов с различными аффиксами. Наибольшие трудности были выявлены в области лингвистических и когнитивных предпосылок. При этом, навыки в области лексических и социокультурных предпосылок оказались более сформированными, что подтверждает роль повседневного опыта и коммуникативной практики в их становлении.

Несмотря на длительную коррекционную работу, которая проводится в дошкольных учреждениях в течение нескольких лет, значительное количество детей не достигает высокого уровня развития словообразовательных навыков, что указывает на необходимость пересмотра и совершенствования методик. Одной из возможных причин является недостаточная индивидуализация коррекционных программ.

В заключение, наше исследование подтверждает, что формирование словообразовательных навыков является сложным процессом, требующим комплексной работы по развитию всех его предпосылок. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и апробацию новых, более эффективных методик коррекционной работы, направленных на развитие предпосылок словообразовательных компетенций, учитывающих выявленные закономерности и типичные трудности, с которыми сталкиваются дети. Особое внимание следует уделить развитию фонематического анализа и синтеза, слухового внимания и рабочей памяти, которые являются основополагающими для успешного овладения словообразованием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова К. В., Литвинова А. С. Механизмы формирования лексической компетенции в процессе овладения словообразовательными умениями у детей с общим недоразвитием речи // ДЕТСТВО, ОТКРЫТОЕ МИРУ сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск: Омский государственный педагогический университет, 2023. С. 179-181.
2. Аржанова О. В., Медведева Е. Ю. Нарушения фонематических процессов у дошкольников с общим недоразвитием речи // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №71-2. С. 26-29.
3. Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи: Методическое пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 296 с.
4. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Пресс-Детство, 2007. 472 с.
5. Позднякова А. А. Методы изучения словообразовательной функции у детей с общим недоразвитием речи // Вопросы педагогики. 2022. №5-1. С. 263-266.
6. Собонович Е. Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции: дети с нарушениями интеллекта и моторной алалией. Москва: Классик-стиль, 2003. 160 с.

7. Халиманова М. С., Шорохова М. В. Состояние сформированности словообразовательной компетенции у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи // Научные дискуссии. 2023. № 1. С. 23-26.
8. Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности (механизма) // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. С. 185-220.
9. Юрьева Н. М. Речевой онтогенез в теории и эксперименте: 10.02.19: автореф. дис. ... докт. фил. наук. Москва, 2006. 51 с.
10. Ярманова М. В. Описание и диагностика предпосылок словообразовательных компетенций // Наукосфера. 2024. №9 (1). С. 182-187.

Поступила в редакцию: 01.09.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Ярманова М.В., 2025.